

ETNOBOTÂNICA E A RELAÇÃO ENTRE HOMENS E PLANTAS: valorizando práticas de saberes ancestrais como fonte de identidade e pertencimento cultural

DE SOUZA, MARCIO HENRIQUE FRANCISCO.

Centro Internacional de Pesquisa Integralize
Avenida Rio Branco, 404, Torre II, 1203 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-200
contato@integralize.online

RESUMO

O presente artigo analisa a relação entre a etnobotânica e os saberes ancestrais, defendendo sua valorização como elemento essencial de identidade e pertencimento cultural. A partir de uma abordagem interdisciplinar, o estudo destaca como os conhecimentos tradicionais sobre o uso de plantas – medicinais, alimentares e espirituais – preservados por comunidades indígenas, quilombolas e rurais, constituem formas legítimas de resistência frente à modernização e à marginalização cultural. Esses saberes, transmitidos pela oralidade e prática cotidiana, são fontes vivas de memória coletiva e conservação da biodiversidade, revelando-se estratégicos para a construção de políticas públicas e ações educativas que reconheçam as culturas tradicionais como detentoras de um patrimônio imaterial rico e ameaçado. Ao articular a etnobotânica à educação patrimonial e à sustentabilidade cultural, o artigo argumenta que é urgente incorporar tais conhecimentos nos currículos escolares, nas práticas de saúde e nas tecnologias de registro e salvaguarda. Conclui-se que o fortalecimento desses saberes não apenas assegura a continuidade de práticas identitárias, mas também contribui para a formação de uma sociedade mais diversa, consciente e enraizada em seus próprios valores culturais. Valorizar a relação entre homens e plantas é, portanto, reconhecer a sabedoria ancestral como parte essencial do futuro.

Palavras-chave: Etnobotânica; Saberes ancestrais; Patrimônio imaterial; Educação; Sustentabilidade cultural.

Introdução

A crescente preocupação com a sustentabilidade cultural, aliada à valorização dos saberes ancestrais, tem estimulado o desenvolvimento de estratégias educativas que promovam a integração entre o conhecimento tradicional e o saber científico. No Brasil, país de vasta diversidade biológica e cultural, a etnobotânica surge como um campo de estudo essencial para compreender as interações históricas e contemporâneas entre as populações e o universo vegetal. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2015), o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético compreende práticas, inovações e saberes das populações tradicionais que resultam de sua interação com o meio ambiente. Essa relação é especialmente significativa para grupos indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e outras manifestações culturais que, ao longo dos séculos, desenvolveram complexos sistemas de práticas, rituais e saberes voltados para o manejo sustentável das plantas. Como observa Fontenele e Rosal (2024, p. 3), os saberes locais sobre plantas medicinais são um patrimônio cultural que deve ser valorizado e preservado como parte da identidade de um povo. A etnobotânica tem sido ameaçada por políticas públicas desarticuladas, musealização indevida e a perda dos habitats naturais, o que compromete o registro e a prática dos saberes populares.

O presente artigo propõe uma análise multidisciplinar que articula o tema central aqui apresentado e a educação para a sustentabilidade cultural. O objetivo é discutir como práticas baseadas em saberes ancestrais podem ser integradas a programas educativos, contribuindo não apenas para o fortalecimento da identidade cultural, mas também para a conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento sustentável. De acordo com Xavier e Flôr (2015, p. 310), a educação científica deve reconhecer os saberes populares como formas legítimas de conhecimento que dialogam com os conteúdos escolares. Nessa perspectiva, Rocha, Boscolo e Fernandes (2015, p. 68) afirmam que a etnobotânica é um instrumento importante para a valorização e identificação de potenciais de proteção do conhecimento tradicional. Como afirma Oliveira (2023, p. 70), a cultura local se expressa por meio da relação das comunidades com a paisagem e com os elementos naturais que a compõem. Puga (2024, p. 15) reforça que ações educativas comprometidas com a preservação dos saberes tradicionais são fundamentais para a construção de uma consciência ambiental crítica e identitária.

Este estudo está estruturado a partir de uma fundamentação teórica robusta que discute a relação entre etnobotânica e identidade cultural, evidenciando como os

saberes tradicionais servem de alicerce para a construção de vínculos identitários e de pertencimento. Para Sanzio Pimenta et al. (2025, p. 27), o uso de plantas medicinais em comunidades quilombolas revela uma prática ancestral que carrega significados culturais e sociais profundos. Além disso, o artigo explora estratégias educativas que promovam a sustentabilidade cultural, destacando a importância da articulação entre a educação formal e não formal na transmissão dos conhecimentos ancestrais. Xavier e Flôr (2015, p. 312) observam que a valorização dos saberes populares contribui para o reconhecimento de identidades locais e a construção de currículos escolares mais contextualizados. É necessário criar pontes entre o conhecimento científico e o tradicional, superando a visão dicotômica que os separa.

Um dos pontos centrais do presente trabalho é a análise de estudos de caso e exemplos práticos, com ênfase na pesquisa realizada no município de Estrela Dalva, Minas Gerais. Essa investigação de campo permitiu evidenciar como as práticas etnobotânicas estão incorporadas no cotidiano de comunidades locais, contribuindo para a preservação do patrimônio imaterial e para a promoção de um desenvolvimento regional que respeita as tradições culturais. De acordo com Fontenele e Rosal (2024, p. 10), os conhecimentos tradicionais são fundamentais para a gestão dos recursos naturais de forma sustentável, especialmente em comunidades que mantêm práticas ancestrais. Albergaria (2021) aponta que o desaparecimento dos ambientes naturais ameaça a transmissão dos saberes etnobotânicos que dependem da vivência direta com as plantas. Puga (2024, p. 89) salienta que a inserção de conteúdos sobre práticas tradicionais nas escolas pode fortalecer a identidade local e sensibilizar as novas gerações quanto ao valor do patrimônio imaterial. Sanzio Pimenta et al. (2025, p. 35) ressalta que as narrativas dos anciãos e guardiões de saberes constituem uma rica fonte de conhecimento e devem ser consideradas nos processos educativos.

Adicionalmente, discute os desafios e as perspectivas futuras para a integração dos saberes ancestrais nos processos educativos e na formulação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade cultural. Entre os desafios identificados estão a necessidade de superar barreiras institucionais, a desvalorização dos saberes tradicionais e a perda gradual do conhecimento tradicional decorrente da modernização e da globalização. Xavier e Flôr (2015, p. 319) destacam que a resistência institucional e o preconceito epistêmico ainda dificultam a legitimação dos saberes populares no ambiente escolar. Para tal, é urgente a promoção de políticas públicas que garantam a salvaguarda dos conhecimentos tradicionais em contextos comunitários e educativos. Santos (2025) aponta que o ensino de etnobotânica na educação básica ainda é incipiente, apesar do seu potencial para promover a consciência ambiental e o respeito à diversidade cultural. Fon-

tenele e Rosal (2024, p. 14) reforçam que a valorização dos saberes tradicionais contribui não apenas para a preservação cultural, mas também para o empoderamento das comunidades detentoras desses conhecimentos.

Por outro lado, as perspectivas apontam para um cenário promissor, em que o reconhecimento e a integração dos conhecimentos ancestrais podem gerar novas oportunidades para a construção de uma sociedade mais inclusiva, consciente e sustentável. De acordo com Sanzio Pimenta et al. (2025, p. 42), a etnobotânica pode atuar como ponte entre diferentes formas de conhecimento, promovendo o diálogo intercultural e a construção de soluções sustentáveis. Segundo Rocha, Boscolo e Fernandes (2015, p. 72), a proteção legal e a valorização simbólica do saber tradicional são caminhos promissores para a construção de políticas inclusivas e eficazes. Albergaria (2021) observa que a continuidade dos saberes etnobotânicos depende de sua transmissão e atualização em contextos educativos formais e informais. Puga (2024, p. 122) destaca que a sustentabilidade cultural exige investimentos em educação, pesquisa e ações articuladas entre diferentes setores da sociedade.

Em síntese, este artigo propõe a apresentar uma reflexão crítica sobre a relevância da etnobotânica na promoção da identidade e do pertencimento cultural, consolidando a importância dos saberes ancestrais como instrumentos de educação, preservação do patrimônio imaterial e desenvolvimento sustentável. Ao fazê-lo, busca oferecer conceitos teóricos e práticos que apoiem iniciativas educacionais e políticas públicas voltadas para a sustentabilidade cultural, reafirmando o papel dos conhecimentos tradicionais na construção de uma sociedade que valorize suas raízes e sua diversidade. Como afirma o IPHAN (2015), os conhecimentos tradicionais representam uma riqueza inestimável que deve ser respeitada, valorizada e integrada aos processos sociais contemporâneos.

Fundamentação Teórica

A etnobotânica é uma disciplina científica que investiga as interações entre os grupos humanos e as plantas, considerando aspectos culturais, sociais, econômicos e ecológicos. Seu desenvolvimento tem raízes históricas profundas, iniciando a partir dos primeiros contatos entre colonizadores e povos originários, onde se evidencia a riqueza dos conhecimentos tradicionais sobre o uso das plantas para alimentação, medicina, rituais e uma infinidade de práticas cotidianas. A etnobotânica, ao reconhecer o saber tradicional como elemento fundamental, valoriza o conhecimento local como parte essencial da identidade

cultural (Donazzolo et al., 2020). Esse intercâmbio de saberes não só permitiu a compreensão da diversidade biológica presente nas diferentes regiões do planeta, mas também contribuiu significativamente para o reconhecimento e a valorização das práticas culturais enraizadas na relação homem-planta. Esses saberes refletem uma cosmovisão distinta, em que a natureza e o sagrado se entrelaçam (Diniz, 2019). Assim, se apresenta como um campo interdisciplinar que integra contribuições da antropologia, história, ecologia e sociologia, entre outras áreas, para oferecer uma visão mais ampla das interações simbióticas que moldam a identidade cultural dos grupos sociais. Segundo o IFMG (2023), o conhecimento etnobotânico nas comunidades tradicionais brasileiras atua como vetor de sustentabilidade e preservação identitária.

Os saberes ancestrais constituem um patrimônio imaterial de imenso valor, que se manifesta por meio de técnicas, rituais, histórias orais e práticas cotidianas, e que, por meio da transmissão de geração em geração, formam a base da identidade cultural de inúmeros grupos. A transmissão oral desses saberes é fundamental para a manutenção da memória e da cultura (Etnobotânica, [s.d.]). Essas tradições, frequentemente negligenciadas pelos paradigmas científicos modernos, demonstram uma visão holística do mundo, na qual a natureza e a cultura interagem de forma inseparável. O conhecimento tradicional possui uma abordagem sistêmica do ambiente natural (IPHAN, 2015). Por exemplo, as técnicas de cultivo, o preparo de remédios naturais, os rituais de cura e as práticas alimentares são elementos que ilustram como o conhecimento tradicional é fundamental para a gestão sustentável dos recursos naturais. Esses saberes não apenas garantem a subsistência das comunidades, mas refletem modos de vida sustentáveis (Investigações em Ensino de Ciências, 2022). Essa abordagem integrada não somente preserva a diversidade cultural, mas também oferece mecanismos práticos para a conservação dos ecossistemas, fortalecendo a conexão entre meio ambiente e identidade.

Na perspectiva da educação para a sustentabilidade cultural, a valorização dos saberes ancestrais torna-se essencial para a manutenção dos elementos naturais e das identidades e tradições que promovem o senso de pertencimento das comunidades. A valorização dos saberes tradicionais nas práticas pedagógicas fortalece o vínculo cultural com o território (Donazzolo et al., 2020). Essa integração é vista como uma estratégia educativa inovadora, capaz de promover o diálogo entre o conhecimento tradicional e o saber científico. A etnobotânica no ensino pode estimular a percepção crítica sobre as relações entre cultura e natureza (Investigações em Ensino de Ciências, 2022). Ao incluir os saberes ancestrais em ambientes educacionais, tanto na educação formal quanto na não

formal, é possível construir uma base pedagógica que enfatize a importância da diversidade cultural e da conservação ambiental. A articulação entre os diferentes saberes promove uma educação ambiental contextualizada (IFMG, 2023). Dessa forma, programas educativos podem contribuir para a formação de uma cidadania crítica e consciente, orientada para a sustentabilidade e para a preservação do patrimônio imaterial.

A relação entre etnobotânica e identidade cultural evidencia, ainda, a inter-relação intrínseca entre cultura, meio ambiente e o bem-estar das comunidades. Por meio dessa lente, os saberes ancestrais permitem que se compreenda como os grupos humanos, utilizando seus conhecimentos tradicionais, estabelecem práticas sustentáveis de manejo das plantas que, ao mesmo tempo, reforçam sua memória coletiva e fortalecem seus vínculos sociais. A etnobotânica revela como o manejo das plantas reforça os vínculos simbólicos e sociais nas comunidades (Diniz, 2019). Esses saberes não são estáticos, mas sim dinâmicos, adaptando-se às mudanças ambientais e às novas demandas sociais sem perder sua essência, o que demonstra a resiliência e a relevância desses conhecimentos para a promoção de estratégias de desenvolvimento sustentável. O saber tradicional é dinâmico, resignificando-se constantemente em novas realidades (Etnobotânica, [s.d.]). Dessa maneira, a etnobotânica não só documenta práticas tradicionais, mas também propõe uma reflexão crítica sobre a forma como essas práticas podem ser integradas a políticas públicas e estratégias educacionais voltadas para a sustentabilidade cultural. Conforme aponta Diegues (2001), a valorização dos saberes tradicionais é essencial para a construção de alternativas sustentáveis baseadas na realidade local.

No contexto das cidades e regiões, a valorização dos saberes ancestrais pode assumir um papel ainda mais estratégico quando articulada a projetos de extensão e iniciativas interinstitucionais. Em localidades como o município de Estrela Dalva, Minas Gerais, por exemplo, a pesquisa em etnobotânica tem revelado a profundidade das práticas culturais e a importância dos conhecimentos tradicionais para a sustentabilidade dos recursos naturais locais. Projetos de extensão etnobotânicos contribuem para a valorização da cultura local e da biodiversidade. Tais estudos de caso são fundamentais para demonstrar como esse conhecimento pode servir como um catalisador para o desenvolvimento de estratégias educativas que respeitem e promovam a identidade cultural de cada região. A interação universidade-comunidade fortalece as redes de transmissão cultural (Donazzolo et al., 2020). Esses projetos, ao estabelecerem parcerias entre universidades, órgãos governamentais e comunidades locais, têm o potencial de fortalecer as redes de transmissão do

saber, promover a inclusão social e, conseqüentemente, estimular práticas de gestão ambiental mais efetivas e contextualizadas. O diálogo de saberes é um caminho promissor para práticas educativas transformadoras.

Além dos estudos de caso regionais, a literatura aponta desafios e perspectivas futuras para a consolidação dos saberes ancestrais como fonte de identidade e pertencimento. Entre os principais desafios, destaca-se a necessidade de superar barreiras institucionais e culturais que frequentemente desvalorizam os conhecimentos tradicionais, assim como a perda gradual desses saberes diante do avanço da modernização e da globalização, como já mencionado. A modernidade impõe uma lógica que frequentemente marginaliza o saber tradicional (Diegues, 2001). Por outro lado, as perspectivas apontam para um cenário promissor, em que a integração dos saberes ancestrais aos sistemas educativos pode transformar a maneira como se concebe a sustentabilidade cultural. O reconhecimento legal e institucional dos saberes tradicionais é um passo fundamental (IPHAN, 2015). A emergência de políticas públicas inclusivas e a crescente atenção da sociedade para a preservação do patrimônio imaterial são indicativos de que os saberes tradicionais poderão, futuramente, ocupar um espaço central no debate sobre desenvolvimento sustentável e identidade cultural. Esses saberes são elementos chave na construção de novos paradigmas de sustentabilidade.

Face a esses paradigmas, a fundamentação teórica deste artigo busca evidenciar que a etnobotânica, como campo de estudo, não se limita à mera observação da relação entre homens e plantas, mas se amplia para a compreensão das práticas culturais que, através do tempo, configuram uma base essencial para a identidade e o pertencimento dos grupos sociais. A etnobotânica constitui um meio de valorização dos saberes silenciados pelo modelo hegemônico de ciência (Diniz, 2019). Ao explorar esses saberes ancestrais, o presente trabalho pretende dar luz a discussão sobre as práticas metodológicas para a integração dos conhecimentos tradicionais em estratégias educativas que promovam a sustentabilidade cultural, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais consciente de suas raízes, respeitosa com sua diversidade e comprometida com a preservação do meio ambiente.

A relação entre etnobotânica, identidade cultural e estratégias educativas para a sustentabilidade cultural

Ao longo dos séculos, as interações entre seres humanos e o universo vegetal moldaram práticas culturais profundas em inúmeros grupos sociais. Os saberes

etnobotânicos – englobando o uso tradicional das plantas para alimentação, remédios, rituais e festividades – são testemunho vivo de uma relação holística e sustentável que integra saúde, alimentação e espiritualidade. Segundo Jesus (2022, p. 45), a sabedoria ancestral sobre as plantas representa um elo entre o bem-estar físico e a espiritualidade comunitária. Essa conexão não apenas supriu as necessidades básicas das comunidades, mas também constituiu um importante vetor de identidade cultural e pertencimento, reforçando valores e tradições que perduram na memória coletiva dos povos indígenas, quilombolas e rurais. Para Moraes et al. (2024, p. 12), os saberes tradicionais são pilares das práticas cotidianas e da resistência cultural dos povos originários.

Historicamente, os conhecimentos sobre o manejo de plantas foram predominantemente passados de geração em geração, formando a base das práticas culturais e contribuindo para a sustentabilidade dos recursos naturais. Conforme ressalta Souza (2025, p. 22), as práticas de uso das plantas medicinais no Brasil colônia foram sistematizadas por meio da oralidade e da vivência familiar. No entanto, o paradigma científico ocidental, por muito tempo, negligenciou essas práticas tradicionais, preferindo abordagens tecno-científicas que muitas vezes desconsideravam o contexto cultural e social dos saberes ancestrais. Kovalski e Obara (2013, p. 914) apontam que a ciência moderna desconsiderou por séculos os saberes empíricos dos povos, classificando-os como não científicos. Essa marginalização resultou na perda gradual de importantes conhecimentos, especialmente diante da modernização, urbanização acelerada e expansão do modelo econômico extrativista, que impôs desafios significativos à preservação de técnicas e rituais tradicionais. De acordo com Silva et al. (2015, p. 72), a globalização intensificou a perda de práticas etnobotânicas ao substituir o conhecimento tradicional por insumos industriais.

Nesse cenário, a etnobotânica ressurgiu como campo interdisciplinar capaz de resgatar e valorizar esses saberes, promovendo o diálogo entre o conhecimento tradicional e o saber científico. Conforme enfatiza o Museu Paraense Emílio Goeldi (2023), a etnobotânica permite reconectar os saberes indígenas à ciência formal, criando pontes entre mundos distintos. Ao investigar as relações entre homens e plantas, a disciplina não apenas documenta práticas ancestrais, mas também evidencia a importância dessas interações para a conservação da biodiversidade e para a manutenção das identidades culturais. A compreensão dessa relação complexa pode orientar estratégias que integrem os saberes ancestrais aos processos educativos, contribuindo para uma formação crítica dos cidadãos e para o fortalecimento das raízes culturais em um mundo globalizado.

Uma das principais estratégias para promover a sustentabilidade cultural é a inserção dos saberes etnobotânicos nos currículos escolares, abrangendo tanto a educação básica quanto o ensino superior. De acordo com Silva et al. (2020, p. 7), a inclusão das relações étnico-raciais e dos saberes tradicionais nas escolas promove o reconhecimento identitário dos estudantes. Essa abordagem curricular possibilita que os estudantes compreendam, de maneira contextualizada, a relevância dos conhecimentos tradicionais para a preservação dos ecossistemas e do patrimônio cultural. Segundo Kovalski e Obara (2013, p. 921), o ensino de etnobotânica nas escolas promove a construção de um saber crítico e contextualizado. Ao articular a educação formal com a cultura local, cria-se um ambiente propício para o reforço da identidade dos alunos, incentivando uma visão crítica e consciente dos desafios ambientais e sociais contemporâneos.

Além do ambiente escolar, projetos de extensão e oficinas comunitárias desempenham papel fundamental na difusão dos saberes ancestrais. O projeto da Universidade Federal do Tocantins (UFT, 2024) destaca que as atividades extensionistas registram e valorizam os saberes culturais sobre plantas medicinais nas comunidades quilombolas. Tais iniciativas favorecem o intercâmbio entre pesquisadores, professores e membros das comunidades locais, criando espaços de diálogo e cooperação. Quando as práticas etnobotânicas são registradas e reproduzidas em material pedagógico contextualizado, elas se transformam em recursos didáticos que enriquecem a prática educativa e fortalecem o senso de pertencimento das comunidades.

A incorporação das tecnologias digitais emerge como uma ferramenta estratégica na preservação e transmissão dos saberes etnobotânicos. Conforme o Museu Paraense Emílio Goeldi (2023), as plataformas digitais têm o potencial de dar visibilidade às práticas tradicionais, conectando territórios e ampliando seu alcance. Por meio de plataformas online, aplicativos e mídias sociais, é possível registrar práticas tradicionais e difundi-las para um público amplo e diversificado, conectando comunidades que, de outra forma, permaneceriam isoladas. Souza (2025, p. 29) afirma que a digitalização dos conhecimentos populares é um meio eficaz de preservação e democratização do saber ancestral. Assim, a tecnologia não apenas difunde o saber tradicional, mas também atua como um catalisador para a construção de redes de apoio que podem impulsionar políticas públicas voltadas para a sustentabilidade cultural.

A efetividade dessas estratégias educativas depende, em grande medida, da articulação entre diversas instituições de ensino, órgãos governamentais e orga-

nizações da sociedade civil. Para Silva et al. (2015, p. 81), a valorização do conhecimento tradicional exige políticas públicas que dialoguem com as realidades locais e promovam ações intersetoriais. A implementação de políticas públicas que valorizem o patrimônio imaterial é essencial para a promoção de projetos colaborativos que integrem a etnobotânica aos programas educativos e ao planejamento regional sustentável. Como argumenta Xavier e Flôr (2015, p. 323), o reconhecimento institucional dos saberes populares é condição essencial para sua permanência e valorização.

Em estudos realizados no município de Estrela Dalva, em Minas Gerais, por exemplo, observou-se que os conhecimentos sobre as plantas estão intimamente ligados à identidade cultural das comunidades locais. Relatos e pesquisas de campo evidenciam que a prática do manejo sustentável das plantas, associada a rituais e festividades, constitui um elemento central de coesão social e transmissão de saberes. Segundo Moraes et al. (2024, p. 18), o uso simbólico e medicinal das plantas em contextos rituais é fundamental para a coesão cultural das comunidades tradicionais. Essas iniciativas mostram como a integração do conhecimento tradicional com práticas educativas pode reverter processos de erosão cultural e contribuir significativamente para a sustentabilidade ambiental e o fortalecimento das identidades regionais.

Conclui-se que a relação entre etnobotânica, identidade cultural e estratégias educativas para a sustentabilidade cultural é multifacetada e repleta de potencialidades para a construção de uma sociedade mais integrada e consciente de suas raízes. A valorização dos saberes ancestrais não é apenas uma ferramenta para a preservação do patrimônio imaterial, mas também um caminho para a promoção de um desenvolvimento sustentável que respeite a diversidade cultural e ambiental. Como afirma Jesus (2022, p. 62), preservar os saberes tradicionais é um ato de resistência e de futuro. Ao integrar esses conhecimentos aos sistemas educativos e às políticas públicas, é possível criar um modelo de gestão e preservação que, ao mesmo tempo, reafirma a importância do passado e projeta as bases para um futuro sustentável e plural.

Estudos de caso e exemplos práticos: a etnobotânica e a preservação dos saberes ancestrais em Estrela Dalva/MG

Diversos estudos de campo têm demonstrado que, em comunidades indígenas, o conhecimento etnobotânico é essencial para a manutenção da saúde e do equilíbrio ecológico. Segundo Cavalcante e Scudeller (2022, p. 4), a etnobotânica se mostra como ferramenta de preservação ambiental, uma vez

que integra os saberes tradicionais com práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais. Por meio de rituais e práticas cotidianas, essas comunidades evidenciam como a gestão ambiental pode ocorrer de forma integrada, respeitando os ciclos naturais e promovendo a diversidade biológica.

Os povos tradicionais relacionam-se com as plantas por meio de um sistema simbólico, que vai além da utilidade prática. Os sistemas de classificação e uso das plantas são, nesse contexto, profundamente complexos e constituem elementos fundamentais na construção da identidade cultural indígena, onde cada espécie possui significados simbólicos e práticos que se refletem na organização social e ritualística dos grupos. Para Goulart et al. (2021, p. 3), as plantas medicinais representam, para muitas culturas, uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, sendo imprescindíveis nas celebrações e nos rituais.

De maneira análoga, grupos quilombolas e outras comunidades tradicionais mantêm uma ligação robusta com a natureza, perceptível nas práticas de cultivo, na preparação de remédios naturais e na realização de festividades que celebram a herança cultural. Segundo Diniz (2019, p. 10), as farmacopeias afro-brasileiras são construídas a partir de um saber compartilhado que articula experiências sensíveis, religiosas e práticas cotidianas. Tais ambientes se configuram como espaços privilegiados para o desenvolvimento de projetos educativos que visam restaurar e dinamizar a memória coletiva, promovendo a transmissão de técnicas ancestrais e contribuindo para um desenvolvimento sustentável que respeite os saberes tradicionais. Conforme Delwing et al. (2007, p. 3), a etnobotânica pode auxiliar na valorização e no resgate dos recursos genéticos locais e na manutenção da identidade cultural. A integração desses conhecimentos em políticas educacionais e de extensão pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer a identidade cultural e promover a resiliência das comunidades diante das transformações socioeconômicas e dos desafios da modernização. Da Silva Borges, do Carmo Silva e do Socorro Rodrigues (2021, p. 437) reforçam que as práticas de resistência cultural estão diretamente associadas à continuidade dos saberes tradicionais, mesmo diante da ausência de políticas públicas específicas.

Um exemplo elucidativo dessa abordagem é o estudo intitulado Etnobotânica e o estudo da diversidade cultural e patrimonial no município de Estrela Dalva/MG. Este projeto pesquisa a relação entre a comunidade local e o uso de plantas medicinais e espirituais, enfatizando a preservação do conhecimento tradicional.

A etnobotânica, enquanto campo interdisciplinar, investiga a interação entre os

seres humanos e a flora, abrangendo dimensões ecológicas, históricas, culturais e patrimoniais. Segundo Amorim e Araújo (2022, p. 6), na Umbanda, por exemplo, a escolha da planta não é aleatória, mas envolve conhecimento tradicional e espiritualidade. O estudo se insere num contexto de valorização do patrimônio imaterial, confirmando o papel das tradições na conservação da biodiversidade e na manutenção de práticas ancestrais que integram elementos da medicina popular, da religiosidade e da identidade local. Para Fontenele e Rosal (2024, p. 3), as comunidades tradicionais são depositárias de um conhecimento que não apenas cura, mas que fortalece os vínculos sociais e identitários.

Para a condução do estudo em Estrela Dalva/MG, foram adotadas metodologias qualitativas robustas, que combinaram a revisão bibliográfica com entrevistas semiestruturadas e observação participante. As entrevistas foram direcionadas a moradores, com especial atenção a curandeiros, benzedeiros e agricultores – figuras centrais na transmissão dos saberes etnobotânicos. Segundo o Instituto Federal de Minas Gerais (2023), os saberes etnobotânicos constituem um verdadeiro legado cultural, repassado oralmente de geração em geração. Essa abordagem, alicerçada em referenciais teóricos da Antropologia, da Etnobiologia e da história oral, permitiu identificar e analisar as espécies vegetais utilizadas no cotidiano e nos rituais da comunidade. Conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (2015), o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético é parte integrante do patrimônio cultural imaterial brasileiro. Os dados coletados revelam que o conhecimento sobre o uso das plantas em Estrela Dalva é transmitido de maneira intergeracional, desempenhando um papel central na construção da memória coletiva e na resiliência cultural dos moradores.

Os resultados preliminares da pesquisa evidenciam, por exemplo, que o uso das plantas não se restringe a funções meramente medicinais, mas se estende a práticas espirituais e rituais que reforçam a identidade local. Para Donazzolo et al. (2020, p. 5), a relação com as plantas nos cultos afro-brasileiros é estruturante da identidade cultural e dos modos de vida.

Com o avanço da modernização e a crescente dependência da medicina alopática, as práticas tradicionais enfrentam sérios desafios, uma vez que a marginalização dos saberes ancestrais ameaça a continuidade dessas práticas. Segundo a equipe da 123 Ecos ([s.d.], p. 2), a etnobotânica revela o quanto as práticas ancestrais estão em risco frente à hegemonia científica moderna. Este cenário torna-se ainda mais preocupante diante das transformações socioeconômicas, que podem levar ao esquecimento dos métodos tradicionais e

à perda irreparável de conhecimento cultural essencial. Albergaria (2021) adverte que museus e outras instituições, ao padronizarem os saberes, podem representar ameaça imprevista à etnobotânica quando descontextualizam os conhecimentos locais.

Diante desse contexto, o estudo ressalta a necessidade da implementação de políticas de segurança e da promoção de ações educativas que incentivem o reconhecimento da etnobotânica como parte integrante do patrimônio cultural imaterial. Conforme a análise da revista *Investigações em Ensino de Ciências* (2022, p. 66), “é necessário reconhecer o saber de quem, saber por quê e saber como, no âmbito da etnobotânica, sobretudo nas escolas.” A pesquisa dialoga com teorias contemporâneas sobre patrimônio e diversidade cultural, entre as quais se destacam os conceitos de Lugar de Memória (Nora, 1984) e Saberes Tradicionais (Diegues, 2001). Tais referenciais teóricos reforçam a importância de reconhecer e valorizar as comunidades tradicionais como detentoras de conhecimentos fundamentais para a sustentabilidade ambiental e para a preservação da identidade regional. Como afirma Diegues (2001, p. 39), os saberes tradicionais são fundamentais para uma nova ética ambiental, baseada na diversidade e no respeito às culturas locais.

Em suma, o estudo de caso realizado em Estrela Dalva/MG evidencia que a etnobotânica não se restringe ao registro e análise das interações entre seres humanos e plantas, mas é também um campo essencial para a compreensão das dinâmicas culturais e patrimoniais locais. De acordo com a revista *Valore*, o diálogo entre cultura e natureza, promovido pela etnobotânica, é essencial para a construção de estratégias de desenvolvimento sustentável (Cavalcante; Scudeller, 2022, p. 6). Os resultados obtidos confirmam que a preservação dos saberes ancestrais e a sua integração em estratégias educativas são medidas indispensáveis para assegurar a continuidade das práticas tradicionais e, conseqüentemente, para fortalecer a diversidade biocultural e a identidade das comunidades. Por meio de uma abordagem interdisciplinar e participativa, este exemplo prático reforça o potencial transformador da etnobotânica na promoção de um desenvolvimento sustentável e na valorização do patrimônio imaterial, apontando para caminhos promissores na articulação entre tradição e inovação.

Conclusão

Este artigo evidenciou a importância da etnobotânica como campo de estudo que vai além da simples observação da relação entre seres humanos e plantas, consolidando-se como uma ferramenta essencial para a valorização dos saberes⁷¹

ancestrais e a construção da identidade cultural de diversos grupos brasileiros. Ao investigar as interações históricas e contemporâneas entre comunidades e o meio ambiente, ficou claro que os conhecimentos tradicionais – presentes em práticas alimentares, medicinais, religiosas e festivas – contribuem significativamente para a conservação da biodiversidade, o fortalecimento do senso de pertencimento e a preservação da memória coletiva.

A etnobotânica revela, assim, seu papel transformador ao integrar aspectos ecológicos, culturais e sociais. A articulação desses saberes com os sistemas educativos, por meio de metodologias interdisciplinares e colaborativas, mostra-se eficaz para promover a sustentabilidade cultural. A inserção desses conhecimentos nos currículos escolares, bem como a realização de projetos de extensão e oficinas comunitárias, favorece a formação de cidadãos críticos e conscientes, capazes de valorizar tanto a diversidade biológica quanto o patrimônio imaterial de suas comunidades.

Além disso, a pesquisa em Estrela Dalva/MG tem demonstrado que a valorização da etnobotânica pode contribuir para a formulação de políticas públicas inclusivas, que reconheçam e protejam os saberes tradicionais frente aos desafios impostos pela modernização e pela marginalização dos conhecimentos tradicionais. A construção de parcerias entre instituições de ensino, organizações da sociedade civil e órgãos governamentais surge como caminho necessário para garantir a continuidade das práticas ancestrais, reforçando o respeito à história, aos modos de vida tradicionais e ao uso sustentável dos recursos naturais.

Desse modo, conclui-se que a etnobotânica não apenas amplia a compreensão sobre as interações ecológicas e culturais, como também se apresenta como um instrumento estratégico para o desenvolvimento sustentável e a valorização da diversidade cultural. Ao reconhecer e fortalecer esses saberes, contribui-se para a preservação da memória coletiva e para a construção de uma sociedade mais inclusiva, plural e em harmonia com seus saberes originários. O fortalecimento da etnobotânica, portanto, reafirma o compromisso com a valorização das tradições e com a construção de políticas educacionais e ambientais que respeitem e integrem a riqueza cultural dos povos que formam o Brasil.

Referências Bibliográficas

ALBERGARIA, Danilo. Museu – Ameaça imprevista à etnobotânica. Revista Pesquisa FAPESP, São Paulo, 14 nov. 2021. Disponível em: <https://revistapesquisa.>

fapesp.br/ameaca-impresvta-a-etnobotanica/. Acesso em: 13 abr. 2025.

AMORIM, Nayara Cristina Rosa; ARAÚJO, Mayara Mychella Sena. **Que planta escolher?** Entre a fitotermediação e a etnobotânica: uma leitura de suas diversas funções, com o olhar para a Umbanda. *Revista Epistemologias do Sul*, v. 6, n. 2, 2022.

CAVALCANTE, Felipe Sant'Anna; SCUDELLER, Veridiana Vizoni. **A etnobotânica e sua relação com a sustentabilidade ambiental**. *Revista Valore*, v. 7, 2022.

DA SILVA BORGES, Lediane; DO CARMO SILVA, João Batista; DO SOCORRO RODRIGUES, Doriedson. **Educação Ambiental e Cultura Quilombola**: entre ausências de políticas públicas e práticas de resistência. *Revista Brasileira de Educação Ambiental*, v. 16, n. 1, p. 430-449, 2021.

DE SOUZA ROCHA, Kenny; DA SILVA FORSBERG, Maria Clara. **A Etnobotânica e o Ensino de Ciências na Educação Básica**: possíveis diálogos. *FLOVET-Boletim do Grupo de Pesquisa da Flora, Vegetação e Etnobotânica*, v. 2, n. 13, p. e2024014-e2024014, 2024.

DELWING, Andréa Becker et al. **A etnobotânica como ferramenta da validação do conhecimento tradicional**: manutenção e resgate dos recursos genéticos. *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 2, n. 1, 2007. Disponível em: <https://revista.aba-agroecologia.org.br/rba/article/view/6325>. Acesso em: 13 abr. 2025. *Revista ABA Agroecologia*

DIEGUES, Antônio, C. S. **O mito moderno da natureza intocada**. São Paulo: Hucitec, 2001.

DINIZ, Raphael Fernando. **Etnosaberes e culturas tradicionais afro-brasileiras**: farmacopeia, magia e reprodução material e simbólica de comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha-MG. *GEOgraphia*, v. 21, n. 47, 2019. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/geographia/article/view/28178>. Acesso em: 13 abr. 2025. *Periódicos UFF*.

DONAZZOLO, Joel et al. **Etnobotânica dos cultos afro-brasileiros na Região Sudoeste do Paraná**: a importância das plantas na construção da identidade cultural. *Portal EduCapes*, 12 nov. 2020. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/655429>. Acesso em: 13 abr. 2025.

ETNOBOTÂNICA – conexão entre plantas, ciência, natureza e cultura. 123 Ecos, [s.d.]. Disponível em: <https://123ecos.com.br/docs/etnobotanica/>. Acesso em: 13 abr. 2025.

ETNOBOTÂNICA NAS PESQUISAS EM ENSINO E SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO: SABER O QUÊ? SABER DE QUEM? SABER POR QUE? SABER COMO?. *Investigações em Ensino de Ciências*, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 52–84, 2022. DOI: 10.22600/1518 8795.ienci2022v27n1p52. Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/2518>. Acesso em: 13 abr. 2025.

FONTENELE, L. F. V.; ROSAL, L. F. **Etnobotânica**: valorização dos saberes locais sobre plantas medicinais por comunidades tradicionais. *Revista de Estudos Interdisciplinares*, v. 6, n. 4, p. 01–19, 2024. Disponível em: <https://revistas.ceeinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/view/1448>. Acesso em: 13 abr. 2025. *Revistas CEEInter*.

FRANCO, Fabio; FERREIRA, Ana Paula do N. Lamano; FERREIRA, Maurício Lamano. **Etnobotânica**: aspectos históricos e aplicativos desta ciência. *Cadernos de Cultura e Ciência*, v. 10, n. 2, p. 17–23, 2011.

GOULART, Ana Luíza Vieira et al. **Etnobotânica das religiões afro-brasileiras**: elaboração de uma proposta didática para o ensino de botânica. *Educação, Ciência e Cultura*, v. 26, n. 1, 2021. Disponível em: <https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Educacao/article/view/7613>. Acesso em: 13 abr. 2025. *Revistas Unilasalle*.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN. **Conhecimento Tradicional Associado ao Patrimônio Genético**. Brasília, 2015. Disponível em: <https://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/694/>. Acesso em: 13 abr. 2025. Iphan.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – IFMG. **Futuro ancestral sustentável**: cultura etnobotânica das comunidades tradicionais brasileiras. Conselho Lafaiete, 9 out. 2023. Disponível em: <https://www2.ifmg.edu.br/conselheirilafaiete/noticias/noticias-2023/futuro-ancestral-sustentavel-cultura-etnobotanica-das-comunidades-tradicionais-brasileiras>. Acesso em: 13 abr. 2025. IFMG.

JESUS, Carliene Souza de. **Memórias ancestrais**: uso de práticas tradicionais em

saúde na comunidade quilombola Tabuleiro da Vitória (Cachoeira-Ba)/Carliene Sousa de Jesus– Santo Antônio de Jesus, 2022.

KOVALSKI, Mara Luciane; OBARA, Ana Tiyomi. **O estudo da etnobotânica das plantas medicinais na escola**. *Ciência & Educação*, v. 19, n. 04, p. 911-927, 2013.

MORAES, Nelson Russo de et al. **Povos originários e comunidades tradicionais**. Volume 12. 2024.

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI. **Manual de Etnobotânica reconecta saberes indígenas e ciência**. Belém, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/museugoeldi/pt-br/arquivos/noticias/manual-de-etnobotanica-reconecta-saberes-indigenas-e-ciencia>. Acesso em: 13 abr. 2025. *Serviços e Informações do Brasil*.

OLIVEIRA, Isadora Franco. **Cultura e paisagem na valorização da identidade local**. Isadora Franco Oliveira orientador Flávio Luiz Schiavoni; coordenadora Zandra Coelho de Miranda. São João del-Rei, 2023. p.70.

SANZIO PIMENTA, Raphael et al. **Saberes ancestrais e ciência: plantas medicinais dos Quilombos Mumbuca e Prata**. 1. ed. Palmas, TO: Editora Universitária EdUFT, 2025. Bibliografia. ISBN 978-65-5390-166-7.

PUGA, Dolores. *Revista completa*. *Revista Trilhas da História*, v. 13, n. 26, p. 1-496, 2024.

ROCHA, J. A., Boscolo, O. H., & Fernandes, L. R. R. de M. V.. (2015). **Etnobotânica: um instrumento para valorização e identificação de potenciais de proteção do conhecimento tradicional**. *Interações (Campo Grande)*, 16(1), 67-74. <https://doi.org/10.1590/151870122015105>.

SANTOS, Letícia Silva. **A importância do ensino de etnobotânica na educação básica: uma revisão sistemática**. 2025.

SILVA, Ingrid Leticia Pinto Marinho da et al. **Educação das relações étnico-raciais e formação docente em Ciências Biológicas: experiências formativas e pertencimento étnico-racial de licenciandos da FFP/UERJ**. 2020.

SILVA, Paulo Henrique et al. **A etnobotânica e as plantas medicinais sob a**

perspectiva da valorização do conhecimento tradicional e da conservação ambiental. *Revista de Ciências Ambientais*, v. 9, n. 2, p. 67-86, 2015.

SOUZA, Marcio Henrique Francisco de. **O estudo da etnobotânica no Brasil: uma reflexão histórica sobre o uso das plantas.** *Revista International Integralize Scientific*, Ed. n.44, p. 21-33, Fevereiro/2025. ISSN - 2675-5203/ 3085-654X. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15156947>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT. **Projeto de extensão registra saberes culturais sobre plantas medicinais nas comunidades quilombolas Mumbuca e Prata.** Palmas, 6 jun. 2024. Disponível em: <https://www.uft.edu.br/noticias/projeto-de-extensao-registra-saberes-culturais-sobre-plantas-medicinais-nas-comunidades-quilombolas-mumbuca-e-prata>. Acesso em: 13 abr. 2025.

XAVIER, Patrícia Maria Azevedo; FLÔR, Cristhiane Carneiro Cunha. **Saberes populares e educação científica: um olhar a partir da literatura na área de ensino de ciências.** *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)*, v. 17, n. 2, p. 308-328, 2015.